

PHYSICS AND MATHEMATICS

ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ И ЗАДАЧА СТЕФАНА

Бердибеков А.Т.

*PhD, ассоциированный профессор.
Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Астана, Республика Казахстан*

Юров В.М.

*кандидат физ.-мат. наук, доцент,
КарТУ, Караганда, Республика Казахстан*

Доля А.В.

*докторант PhD.
Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Астана, Республика Казахстан*

Грузин В.В.

*доктор технических наук, профессор,
Национальный университет обороны имени Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Астана, Республика Казахстан*

COATING THEORY AND THE STEFAN PROBLEM

Berdibekov A.,

*PhD, associate professor.
National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,
Astana, Republic of Kazakhstan*

Yurov V.,

*Candidate of phys.-mat. sciences, associate professor
KarTU, Karaganda, Kazakhstan*

Dolya A.,

*PhD candidate,
National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,
Astana, Republic of Kazakhstan*

Gruzin V.

*Doctor of Technical Sciences, Professor,
National Defense University named after the First President
of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,
Astana, Republic of Kazakhstan*

Аннотация

Задача Стефана с конца 19-го века рассматривалась и аналитически и численно. С математической точки зрения краевые задачи Стефана принципиально отличны от классических задач теплопроводности или диффузии. Вследствие зависимости размера области переноса потока от времени к этому типу задач неприменимы классические методы разделения переменных и интегральных преобразований Фурье, так как, оставаясь в рамках методов математической физики, не удаётся согласовать решение уравнения теплопроводности с движением границы раздела фаз. В статье удалось найти такое интегральное преобразование, которое позволило решить задачу Стефана о кристаллизации цилиндра конечных размеров. Уравнение поддается численному решению при заданных начальных и граничных условиях.

Abstract

The Stefan problem has been considered both analytically and numerically since the end of the 19th century. From a mathematical point of view, the Stefan boundary value problems are fundamentally different from the classical problems of heat conduction or diffusion. Due to the dependence of the size of the flow transfer region on time, the classical methods of separation of variables and integral Fourier transforms are inapplicable to this type of problems, since, remaining within the framework of the methods of mathematical physics, it is not possible to coordinate the solution of the heat equation with the motion of the phase boundary. The article managed to find

such an integral transformation, which allowed solving the Stefan problem on the crystallization of a cylinder of finite dimensions. The equation lends itself to a numerical solution under given initial and boundary conditions.

Ключевые слова: задача Стефана, аналитически, численно, теплопроводность, диффузия, начальные и граничные условия.

Keywords: Stefan problem, analytically, numerically, thermal conductivity, diffusion, initial and boundary conditions.

После классического образования зародышей на подложке, начинается ее рост при облучении подложки потоками плазмы или частицами. Рост покрытия происходит за счет ее охлаждения и сопровождается движением раздела фаз между жидкой и твердой фазами по определенному закону. Впервые такую задачу сформулировал Г. Ламе и Б.П. Клапейрон «Об отвердевании охлаждающегося жидкого шара» в 1831 году. Ими было показано, что толщина твердой фазы, образующейся при затвердевании однородной жидкости, пропорциональна $\sqrt{t}$, которое впоследствии получило название как автомоделный закон движения раздела фаз:

$$\beta(t) = \beta_0 \cdot \sqrt{t}. \quad (1)$$

В 1889 году австрийский физик и математик Йозеф Стефан опубликовал четыре статьи, посвященные задачам с фазовыми переходами. Впоследствии задачи данного класса с подвижными межфазными границами стали называть задачами Стефана. С математической точки зрения краевые задачи Стефана принципиально отличны от классических задач теплопроводности или диффузии. Вследствие зависимости размера области переноса потока от времени к этому типу задач неприменимы классические методы разделения переменных и интегральных преобразований Фурье, так как, оставаясь в рамках методов математической физики, не удаётся согласовать решение уравнения теплопроводности с движением границы раздела фаз.

Задача Стефана с конца 19-го века рассматривалась и аналитически и численно. Обзор этих работ можно найти в монографиях [1-5], и особенно в работе [6]. Численно задача Стефана рассмотрена подробно методом Ньютона-Канторовича в работе [5].

В работе [7] было получено точное решение первой обобщённой краевой задачи в конечной области с границей, движущейся по произвольному закону в декартовой, цилиндрической и сферической системах координат. Решение второй и третьей краевых задач для конечного цилиндра было получено в работе [8], анализ которой довольно затруднителен вследствие сложности ядер уравнения системы.

В диссертациях [9-11] рассмотрены как прямые, так и обратные задачи Стефана, обзор которых был проведен в работах [12, 13]. Задачи Стефана рассматриваются до сих пор [14-17]. Это связано с тем, что они связаны с металлургией [18], со сваркой [19], с уравнениями Вольтера [20], с моделями социальных процессов [21] и многое другое.

Модифицируем работу [8] и опишем кристаллизацию конечного цилиндра, считая его рост, обусловленным формированию поверхности на подложке. Нестационарное уравнение диффузии U , описывающее процесс роста из раствора или расплава ($U = T$) в подвижной цилиндрической системе координат, движущейся по закону $\beta(t)$, имеет вид:

$$\frac{\partial U}{\partial t} = \ddot{A} \left[\frac{\partial^2 U}{\partial z^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial U}{\partial r} \right) \right], \quad (2)$$

где $\ddot{A}$ - коэффициент диффузии.

Начальное и граничные условия выберем в общем виде:

$$U(r, z, t)|_{t=0} = \varphi(r, z), \quad (3)$$

$$U(r, z, t)|_{r=R} = \gamma(z, t), \quad (4)$$

$$U(r, z, t)|_{z=0} = \gamma_1(r, t), \quad (5)$$

$$U(r, z, t)|_{z=\beta(t)} = \gamma_2(r, t). \quad (6)$$

Функции $\beta(t)$, $\varphi(r, z)$, $\gamma(z, t)$, $\gamma_1(r, t)$ и $\gamma_2(r, t)$ будем считать непрерывными. Решение задачи ищем в виде:

$$U(r, z, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \bar{U}_k(z, t) I_0(\lambda_{0k} r), \quad (7)$$

где λ_{0k} - корни уравнения

$$I_0(\lambda_{ok} R) = 0 \quad (8)$$

и $I_0(\lambda_{ok} R)$ - функция Бесселя нулевого порядка, удовлетворяющая уравнению:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left[r \frac{dI(\lambda_{ok} r)}{dr} \right] + I_0(\lambda_{ok} r) = 0, \quad (9)$$

$$\bar{U}_k(z, t) = \int_0^R U_k(r, z, t) I_0(\lambda_0 r) r dr. \quad (10)$$

Применяя интегральное преобразование (10) и учитывая (7) и (8), уравнение (2) приведем к виду:

$$\frac{1}{\ddot{A}} \frac{\partial \bar{U}_k}{\partial t} = \frac{\partial^2 \bar{U}_k}{\partial z^2} + \bar{\Phi}_k(z, t) - \bar{U}_k(z, t), \quad (11)$$

Используя замену $\bar{U}_k = \tilde{U}_k e^{-\Delta t}$ и преобразуя аналогично граничные условия, получим следующую задачу:

$$\frac{1}{\ddot{A}} \frac{\partial \tilde{U}_k}{\partial t} = \frac{\partial^2 \tilde{U}_k}{\partial z^2} + \tilde{\Phi}_k(z, t), \quad (11)$$

$$\tilde{U}_k(z, t)|_{t=0} = \tilde{\varphi}(z), \quad (12)$$

$$\tilde{U}_k(z, t)|_{z=0} = \tilde{\gamma}_1(t), \quad (13)$$

$$\tilde{U}_k(z, t)|_{z=\beta(t)} = \tilde{\gamma}_2(t), \quad (14)$$

в области $D: (t > 0, 0 < z < \beta(t))$.

Решение задачи (11)-(14) ищем в виде суммы потенциалов I и II рода, а также двух потенциалов двойного слоя:

$$\begin{aligned} \tilde{U}_k(z, t) = & \frac{1}{2\sqrt{\ddot{A}}} \int_0^{\xi} \frac{\tilde{\varphi}(\xi)}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(z-\xi)^2}{4\ddot{A}t}} d\xi + \int_0^t d\tau \int_0^{\xi} \frac{\tilde{\Phi}_k(\xi, \tau)}{2\sqrt{\pi \ddot{A}(t-\tau)}} e^{-\frac{(z-\xi)^2}{4\ddot{A}(t-\tau)}} d\xi + \\ & + \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{z}{[\ddot{A}(t-\tau)]^{3/2}} e^{-\frac{z^2}{4\ddot{A}(t-\tau)}} K_1(\tau) d\tau + \\ & + \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{z-\beta(\tau)}{[\ddot{A}(t-\tau)]^{3/2}} e^{-\frac{[z-\beta(\tau)]^2}{4\ddot{A}(t-\tau)}} K_2(\tau) d\tau. \end{aligned} \quad (15)$$

Используя условия (13), (14), получим систему интегральных уравнений:

$$\begin{aligned} \tilde{\gamma}'_1(t) = & \frac{K_1(t)}{2\ddot{A}} - \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{\beta(\tau)}{[\ddot{A}(t-\tau)]^{3/2}} e^{-\frac{\beta^2(\tau)}{4\ddot{A}(t-\tau)}} K_2(\tau) d\tau, \\ \tilde{\gamma}'_2(t) = & \frac{K_2(t)}{2\ddot{A}} + \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{\beta(t)-\beta(\tau)}{[\ddot{A}(t-\tau)]^{3/2}} e^{-\frac{[\beta(t)-\beta(\tau)]^2}{4\ddot{A}(t-\tau)}} K_2(\tau) d\tau + \\ & + \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{\beta(t)}{[\ddot{A}(t-\tau)]^{3/2}} e^{-\frac{\beta^2(t)}{4\ddot{A}(t-\tau)}} K_1(\tau) d\tau \end{aligned} \quad (16)$$

где $\tilde{\gamma}'_1(t) = \tilde{\gamma}_1(t) - \frac{1}{2} \int_0^{\xi} \frac{\tilde{\varphi}(\xi)}{\sqrt{\pi \ddot{A} t}} e^{-\frac{\xi^2}{4\ddot{A} t}} d\xi - \int_0^t d\tau \int_0^{\xi} \frac{\tilde{\Phi}_k(\xi, \tau)}{2\sqrt{\pi \ddot{A}(t-\tau)}} \cdot e^{-\frac{\xi^2}{4\ddot{A}(t-\tau)}} d\xi;$

$$\tilde{\gamma}'_2(t) = \tilde{\gamma}_2(t) - \frac{1}{2} \int_0^{\xi} \frac{\tilde{\varphi}(\xi)}{\sqrt{\pi \ddot{A} t}} e^{-\frac{[\beta(t)-\xi]^2}{4\ddot{A} t}} d\xi - \int_0^t d\tau \int_0^{\xi} \frac{\tilde{\Phi}_k(\xi, \tau)}{2\sqrt{\pi \ddot{A}(t-\tau)}} \cdot e^{-\frac{[\beta(t)-\xi]^2}{4\ddot{A}(t-\tau)}} d\xi.$$

Исключая из первого уравнения системы (16) и подставляя в следующее уравнение $K_1(t)$, имеем:

$$\begin{aligned} \tilde{\gamma}'_2(t) = & \frac{K_2(t)}{2\ddot{A}} + \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{\beta(t) - \beta(\tau)}{[\ddot{A}(t-\tau)]^{3/2}} e^{\frac{[\beta(t)-\beta(\tau)]^2}{4\ddot{A}(t-\tau)}} K_2(\tau) d\tau + \\ & + \frac{2\ddot{A}}{\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{\beta(t)}{[\ddot{A}(t-\tau)]^{3/2}} e^{\frac{\beta^2(t)}{4\ddot{A}(t-\tau)}} \tilde{\gamma}'_1(\tau) d\tau + \\ & + \frac{\ddot{A}}{8\pi} \int_0^t \frac{\beta(t)}{[\ddot{A}(t-\tau)]^{3/2}} e^{\frac{\beta^2(t)}{4\ddot{A}(t-\tau)}} \left(\int_0^\tau \frac{\beta(\tau_1)}{[\ddot{A}(t-\tau_1)]^{3/2}} e^{\frac{\beta^2(\tau_1)}{4\ddot{A}(t-\tau)}} K_2(\tau_1) d\tau_1 \right) d\tau. \end{aligned} \tag{17}$$

Вводя обозначение

$$q(t) = \tilde{\gamma}'_2(t) - \frac{\ddot{A}}{2\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{\beta(t)}{[\ddot{A}(t-\tau)]^{3/2}} \tilde{\gamma}'_1(\tau) e^{\frac{\beta^2(t)}{4\ddot{A}(t-\tau)}} d\tau, \tag{18}$$

и вычисляя интеграл в (17), получим

$$\begin{aligned} & - \frac{K_2(t)}{2\ddot{A}} + \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{\beta(t) - \beta(\tau)}{[\ddot{A}(t-\tau)]^{3/2}} e^{\frac{[\beta(t)-\beta(\tau)]^2}{4\ddot{A}(t-\tau)}} K_2(\tau) d\tau + \\ & + \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{\beta(t)}{[\ddot{A}(t-\tau)]^{3/2}} e^{\frac{\beta^2(t)}{4\ddot{A}(t-\tau)}} K_2(\tau) d\tau = q(t). \end{aligned} \tag{19}$$

Обозначая,

$$\begin{aligned} \lambda = & \frac{1}{2\sqrt{\ddot{A}}}, \quad f(t) = 2\ddot{A}q(t), \quad K(t, \tau) = \frac{\lambda}{\sqrt{\pi}} \frac{\beta(t) - \beta(\tau)}{(t-\tau)^{3/2}} \times \\ & \times e^{-\lambda^2 \frac{[\beta(t)-\beta(\tau)]^2}{(t-\tau)}} + \frac{\lambda}{\sqrt{\pi}} \frac{\beta(t)}{(t-\tau)^{3/2}} e^{-\lambda^2 \frac{\beta(t)^2}{(t-\tau)}}, \end{aligned} \tag{20}$$

получаем интегральное уравнение

$$K_2(t) - \int_0^t K(t, \tau) K_2(t, \tau) d\tau = f(t). \tag{21}$$

Интегральное уравнение (21) вольтеррово в $C(0, \ell)$, только тогда, когда:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_0^t K(t, \tau) d\tau = 0.$$

Действительно, учитывая, что $e^{-z} < 1$ при $z > 0$, легко показать, что приведенное выше равенство выполняется. Тогда для уравнения (21) существует единственное решение, которое имеет вид:

$$K_2(t) = \sum_{n=0}^{\infty} K_{2,n}(t), \tag{22}$$

$$K_{2,0}(t) = f(t),$$

$$K_{2,1}(t) = \int_0^t K(t, \tau) K_{2,0}(\tau) d\tau,$$

$$K_{2,2}(t) = \int_0^t K(t, \tau) K_{2,1}(\tau) d\tau,$$

$$\dots$$

$$K_{2,n}(t) = \int_0^t K(t, \tau) K_{2,n-1}(\tau) d\tau$$

$$\dots$$

причем (22) сходится абсолютно и равномерно в топологии $C(0, \ell)$.

Тогда

$$K_1(t) = 2\ddot{A}\tilde{\gamma}_1(t) + \frac{\ddot{A}}{2\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{\beta(\tau)}{[\ddot{A}(t-\tau)]^{3/2}} e^{-\frac{\beta^2(\tau)}{4\ddot{A}(t-\tau)}} \sum_{n=0}^{\infty} K_{2,n}(\tau) d\tau. \quad (23)$$

Выполняя обратное преобразование, окончательно имеем:

$$U(r, z, t) = \sum_{\tilde{e}=0}^{\infty} J_0(\lambda_{\tilde{e}} r) \left\{ e^{-\ddot{A}t} \left[\frac{1}{2\ddot{A}\sqrt{\pi}} \int_0^t e^{\frac{(z-\xi)^2}{4\ddot{A}t}} dt \right] \times \right. \\ \times \left(\int_0^{\ell} \varphi(r, \xi) I_0(\lambda_{ok} r) r dr \right) d\xi + \frac{R I_1(\lambda_{ok} R)}{2\sqrt{\pi\ddot{A}}} \int_0^t d\tau \int_0^{\ell} \frac{\gamma(\xi, \tau)}{\sqrt{t-\tau}} e^{-\ddot{A}t} e^{-\frac{(z-\xi)^2}{4\ddot{A}(t-\tau)}} d\xi + \\ \left. + \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{z}{[\ddot{A}(t-\tau)]^{3/2}} e^{-\frac{z^2}{4\ddot{A}(t-\tau)}} K_1(\tau) d\tau + \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{z-\beta(\tau)}{[\ddot{A}(t-\tau)]^{3/2}} e^{-\frac{[z-\beta(\tau)]^2}{4\ddot{A}(t-\tau)}} K_2(\tau) d\tau \right\}. \quad (25)$$

Таким образом, получено аналитическое решение задачи о кристаллизации цилиндра конечных размеров. Уравнение поддается численному решению при заданных начальных и граничных условиях.

Данная научная статья опубликована в рамках выполнения научной программы программно-целевого финансирования на 2021-2023 годы ИРН № BR1090150221 «Разработка технологии защитных покрытий поверхностей вооружения и военной техники для защиты от агрессивных факторов окружающей среды и условий эксплуатации» (исследование финансируется Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан).

Список литературы

1. Рубинштейн Л.И. Проблема Стефана. - Рига, 1967. - 457 с.
2. Любов Б.М. Теория кристаллизации в больших объёмах. - М.: Наука, 1975. - 256 с.
3. Мейрманов А.М. Задача Стефана. - Новосибирск: Наука, 1986. - 239 с.
4. Сигунов Ю.А. Методы решений классической задачи Стефана. - Сургут: РИО Сургутского государственного университета, 2009. - 140 с.
5. Вайнберг А.М. Математическое моделирование процессов переноса. Решение нелинейных краевых задач. - Москва-Иерусалим, 2009. - 210с.
6. Gupta S.C. The Classical Stefan Problem: Basic Concepts, Modelling and Analysis. - Amsterdam: Elsevier, 2018. - 732 p.
7. Каргашов Э.М. Аналитические методы в теории теплопроводности твёрдых тел. - М.: Высшая школа, 1985. - 480 с.
8. Юров В.М., Кукетаев Т.А. Кристаллизация цилиндра конечных размеров // Рук. деп. в ВИНТИ, 1982, № 6485-82 Деп.
9. Гольдман Н.Л. Теория и методы решения обратных задач Стефана. - Диссер. доктора физ.-мат. наук, Москва, 2000. - 316 с.
10. Руднев В.Ю. Слияние свободных границ в задаче Стефана и задаче Стефана-Гиббса-Томсона. -

Диссер. кандидата физ.-мат. наук, Москва, 2005. - 90 с.

11. Королева О.Н. Динамическая адаптация во многофронтовых задачах Стефана. - Диссер. кандидата физ.-мат. наук, Москва, 2006. - 108 с.
12. Юрий А.Д. Об одной оптимальной задаче типа Стефана // ДАН СССР, 1980, Т. 251, №6. - С. 1317-1321.
13. Данилюк И.И. О задаче Стефана // Успехи математических наук, 1985, Т. 40, №5 (245). - С. 133-185.
14. Слепцов С.Д., Рубцов Н.А. Решение классической однофазной задачи Стефана в модифицированной постановке для полупрозрачных сред // Прикладная механика и техническая физика, 2013, Т. 54, №3. - С. 106-113.
15. Хасанов М.К., Столповский М.В. Численное решение задачи Стефана с несколькими границами фазовых переходов методом ловли фронта в узел сетки // Фундаментальные исследования, 2015, № 11-4. - С. 748-752.
16. Кот В.А. Высокоточные полиномиальные решения классической задачи Стефана // Докл. Нац. акад. наук Беларуси, 2017, Т. 61, № 6. - С. 112-122.
17. Васильев В.Н., Васильева М.В., Степанов С.Н., Сидняев Н.И., Матвеева О.И., Цеева А.Н. Решение двухфазной задачи Стефана в энтальпийной постановке со сглаживаем коэффициентов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021, №4(97). - С. 4-23.
18. Багдасаров Х.С. Высокотемпературная кристаллизация из расплава. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 160 с.
19. Кашин С.П. Сварочные работы. - М.: Энтраст Трейдинг, 2015. - 330 с.
20. Гусейнов Ш.Э. метод сведения обобщенной задачи Стефана к нелинейному интегро-дифференциальному уравнению типа Вольтерра // Computer Modelling and New Technologies, 2006, Vol.10, No.2. - P. 57-67.
21. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов. - М.: Логос, 2001. - 296 с.